

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA MULTIMEDIYALI DASTURNING SAMARADORLIGI

Bazarova Nafisa Asrarjonovna

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti, stajor tadqiqodchisi (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11258094>

Annotatsiya. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimida ta'lim berishni yanada takomillashtirish, hamda ta'lim olishda zamonaviy multimediali o'quv dasturini ishlab chiqish, hamda ta'lim va tarbiya berish muhimligi ko'zda tutiladi.

Kalit so'zlar: Texnika, texnologiya, zamonaviy, multimediyali, multimediyali dastur, amaliy.

Kirish: Bugungi kunda jamiyat va ishlab chiqarishning zamonaviy rivojlanishi sharoitida dunyoni moddiy, energiya va mehnat resurslaridan kam bo'lmagan axborot resurslarisiz tasavvur qilib bo'lmayabdi. Zamonaviy axborot maydoni nafaqat boshlang'ich maktabda, balki maktabgacha yoshdagi bolalarda ham kompyuter ko'nikmalarini talab qiladi. Bugungi kunda axborot texnologiyalari ota-onalar, o'qituvchilar va boshlang'ich ta'lim mutaxassislarining imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirmoqda.

Zamonaviy kompyuterdan foydalanish imkoniyatlari bolaning qobiliyatini rivojlantirishni eng to'liq va muvaffaqiyatli amalga oshirishga imkon beradi. Kompyuterning bir vaqtning o'zida matn, grafik, ovoz, nutq, video ko'rinishida ma'lumotlarni qayta ishlab chiqarish, ma'lumotlarni eslab qolish va qayta ishlash qobiliyati mutaxassislarga bolalar uchun mavjud bo'lgan barcha o'yinlardan tubdan farq qiladigan yangi faoliyat vositalarini yaratishga imkon beradi. Bularning barchasi maktabgacha ta'limga sifat jihatidan yangi talablar qo'yadi-bu hayotiy ta'limning birinchi bo'g'ini, uning asosiy vazifalaridan biri bolaning shaxsiyatini boyitish imkoniyatlarini yaratishdir. Shu sababdan, maktabgacha ta'lim va o'qitish tizimiga axborot texnologiyalarini joriy etish zarur. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, shu bilan birga bolalarning darslarga qiziqishi sezilarli darajada oshadi va kognitiv qobiliyat darajasi oshadi.

Kompyuterdan bolaning ijodiy qobiliyatlarini tarbiyalash va rivojlantirish vositasi sifatida foydalanish, uning shaxsiyatini shakllantirish, maktabgacha yoshdagi bolaning intellektual sohasini boyitish o'qituvchining imkoniyatlarini kengaytirishga imkon beradi, bolalarni kompyuterda o'qitish dasturlari bilan tanishtirish uchun zamin yaratadi. Fan va texnikaning rivojlanishi, universal kompyuterlashtirish maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabgacha tayyorgarligining ortib borayotgan rolini belgilaydi. Zamonaviy axborot uzatish texnologiyalari biz uchun ta'lim sohasida mutlaqo yangi imkoniyatlarni ochib bergani sababli muammoning dolzarbligi oshib bormoqda. Bolalarning bilim olamiga kirishi maktabgacha yoshdan boshlanadi. Ular ob'ektlarni o'lchamlari bo'yicha taqqoslaydilar, miqdoriy aloqalarni o'rnatadilar, geometrik shakllar bilan tanishadilar, chizishni o'rganadilar, atrofdagi dunyo haqida birinchi bilimga ega bo'ladilar. Mavjud kompyuter dasturlari bolalarning tafakkurini rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Biroq, maktabgacha ta'lim muassasalarining ish tajribasini o'rganish shuni ko'rsatadiki, maktabgacha ta'lim muassasasida maktabgacha yoshdagi bolalarni o'qitishda qo'llaniladigan usul va vositalar ularga xos bo'lgan barcha imkoniyatlarni amalga oshirmaydi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni o'qitish tizimida tadqiqot, loyihaga asoslangan yondashuv, o'z multimediya yoki gipermediya loyihalarini ishlab chiqish, o'quv

mashg'ulotlarining barcha bloklarida o'quv maqsadlarida multimediyadan doimiy foydalanish an'anaviy o'quv jarayonini rivojlanishiga imkonini beradi. Axborot texnologiyalari bolalarga o'qituvchidan mustaqil ravishda o'quv jarayonida o'ziga xos imkoniyat berish, yangi tushunchani o'rganish, virtual olamga sayohat qilishi, naqshni payqash, o'z farazini ilgari surishi, nutqini mukammal rivojlanishi va matematik savollar qanday paydo bo'lishini his qilish imkonini beradi.

Bundan ko'rinadiki bolalar multimediyali dastur asosida olgan bilimlarini uzoq vaqt eslab qolishi natijasida keyingi mashg'ulotlardagi ma'lumotlarga solishtirishi natijasida bir-birini ulab keta oladi. Bu o'z-o'zidan kurinib turibdiki bolaning ongida saqlab qolgan bilimlari keying ega bo'lishi kerak bo'lgan bilimlariga xizmat qila oladi

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda multimedia texnologiyalari — ta'lim jarayonini axborotlashtirishning istiqbolli yo'nalishlaridan biridir. Ta'lim jarayoniga multimedia texnologiyalarini ya'ni o'quv dasturini joriy etish maktabdagi ta'lim yoshidagi farzandlarimizni intellektual rivojlantirish hamda maktab bilimlariga poydevor yaratish muhim bo'lgan maqsadimizdir. Ta'lim jarayoniga zamonaviy axborot texnologiyalarining joriy etilishi dasturiy va metodik ta'minotni takomillashtirish, moddiy baza, shuningdek, o'qituvchi mutaxassislar malakasini oshirishni talab etadi. Axborot texnologiyalaridan foydalanish maktabgacha yoshdagi bolani o'qitish va rivojlantirish jarayonini amalga oshirishga imkon beradi. Multimedia vositalari pedagog-kadrlarining malakasini va mahoratini yanada oshirishlarida ham muhim ahamiyatga molikdir. Kompyuter dasturlari o'ziga ishonishni o'rgatadi, o'zini o'zi boshqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

REFERENCES

1. G.A.Kolyujin M.P.Deryugina Yo'rgakdan maktabgacha.
2. N.Saidahmedov "Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya" T-2002 yil.
3. S.Q.Tursunov, I.U.Nazarov T aimd Axborot texnologiyalari Pedagogika oily ta'lim muassasalari uchun darslik T.: "Adabiyot uchqunlari" nashriyoti 2019-yil
4. В.А.Сластелина- Педагогика: инновационная деятельность 1997
5. Kalmuratov T.N. Evaluation of the Effectiveness of Management of the Activities of Non–State Pre–School Educational Organizations on the Basis of Public–Private Partnership. <http://ijmmu.com> editor@ijmmu.com ISSN 2364-5369 Volume 9, Issue 9 September, 2022
6. F.R. Valiyeva To Develop Professional Training of Professional Education Specialists by Ensuring //International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD) Special Issue on International Research Development and Scientific Excellence in Academic Life Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470 2021
7. www.inter-pedagogika.ru.